

SCAMPER TEXNIKASI ORQALI BOLANING TASAVVURI VA FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Aziza Karimova

O'zbek-Fin pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi.

El-manzil: karimovaaziza797@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918223>

Annotatsiya. Maqolada bolalarning SCAMPER texnikasi tufayli tasavvuri va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: texnika, intellektual qobiliyat, integratsiya, innovatsion, eliminate (chiqarib tashlash), reverse (teskarisiga o'zgartirish).

Bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish usullaridan biri bu aqliy hujumdur. Shu sababli, erta bolalikdan boshlab bolalarning bilim olishlari uchun tadbirlar tashkil etiladi. Ushbu tadbirlardan biri SCAMPER deb nomlangan boshqariladigan miya hujumi deb ataladi. Xo'sh, SCAMPER fikrlash texnikasi nima va uning xususiyatlari qanday? SCAMPER usulini qanday qo'llash mumkin?

SCAMPER deb nomlangan aqliy hujum faoliyati so'nggi paytlarda tez-tez qo'llaniladigan fikrlash usulidir. Ushbu texnika tufayli o'quvchilarning ijodiy fikrlash, yangi narsalarni ishlab chiqarish va sezgilaridan foydalanish qobiliyatlari rivojlanadi.

SCAMPER fikrlash texnikasining asosiy maqsadi bolalarda ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Ushbu usul tufayli har bir bola turli g'oyalarni va fikrlarni taqdim etadigan qiziqarli o'quv muhitini ta'minlaydi.

SCAMPER aqliy hujum bo'lganligi sababli, bolalar qiziqarli va turli g'oyalarni taklif qilishadi. Ushbu texnika tufayli tasavvuri va fikrlash qobiliyati yuqori bo'lgan o'quvchilar ijodiy g'oyalarni yaratishda qiyinchilikka duch kelmaydilar. Bu usulning asosiy maqsadi har bir fikrning boshqa g'oyadan iboratligi aytiladi.

SCAMPER deb nomlangan ushbu texnika maktabgacha yoshdagi davrdan boshlab barcha darajalarda qo'llanilishi mumkin. Osborn tomonidan kiritilgan ushbu uslub keyinchalik Eber tomonidan eslab qolish osonroq bo'lishi uchun inglizcha bosh harflar o'rtasidagi munosabat bilan yettita so'zda ishlab chiqilgan. Bunda usul nomini eslab qolish osonroq bo'lishi ta'kidlangan. Bu so'zlarni quyidagilardir:

- Substitute (almashtirish)
- Combine (birlashtirish)
- Adapt (moslash)
- Modify (o'zgartirish)
- Put to another use (boshqa maqsadda foydalanish)
- Eliminate (chiqarib tashlash)
- Reverse (teskarisiga o'zgartirish)

SCAMPER texnikasining qo'llanilishi bu so'zning bosh harflarida ham ko'rsatilgan. SCAMPER usuli qanday qo'llanilishi va uning bosqichlarini quyidagicha tasvirlash mumkin:

S: Substitute: SCAMPER texnikasining ushbu bosqichida o'quvchiga texnika uchun ishlatiladigan ob'ekt bilan bir xil vazifani bajaradigan boshqa ob'ektni topishga harakat qilib, ushbu holat bo'yicha savollar beriladi. Masalan: Sumka o'rniga nima ishlatish mumkin?

C: Birlashtirish: ushbu bosqichda foydalanilgan ob'ektni yana qanday ob'ektlar bilan ishlatish mumkin va yana nima bilan birlashtirilishi mumkin degan savolga javob izlanadi. Masalan: Sumkangizni yana qanday narsalar bilan birlashtira olasiz?

A: Moslash: Ushbu bosqichda, agar foydalanilgan ob'ekt mavjud bo'lmasa, bunday vaziyatda nima qilish mumkinligi haqida o'ylash amalga oshiriladi. Masalan: Agar sumka hech qachon ixtiro qilinmagan bo'lsa, uning o'rniga nimani ishlatishingiz mumkin?

M: O'zgartirish, kattalashtirish, kichiklashtirish: SCAMPER texnikasining to'rtinchi bosqichida ishlatiladigan ob'ektning boshqacha bo'lish ehtimoli o'rganiladi. Masalan: Agar sumka kattaroq va og'irroq yoki kichikroq va yengilroq bo'lsa nima bo'lar edi?

P: Boshqa foydalanishni qo'ying: Bu bosqichda ob'ektdan yana qanday maqsadlarda foydalanish mumkinligi tekshiriladi. Masalan: Agar siz yukxaltadan narsalaringizni olib yurishdan tashqari foydalansangiz, undan yana qanday maqsadlarda foydalanasiz?

E: Eliminate: SCAMPER texnikasida bu bosqichda fikrni buzishga urinishlar amalga oshiriladi. Bu bosqichga yetgan talaba tafsilotlarni o'rganish orqali turli g'oyalarni ishlab chiqishi mumkin. Masalan: sumkaning qaysi qismini olib tashlagan bo'lardingiz?

R: teskari, qayta tartiblash: texnikaning oxirgi bosqichida talabadan ob'ektni qanday loyihalash kerakligi so'raladi. Masalan: Agar siz sumkani loyihalashtirgan bo'lsangiz, qanday sumka yasagan bo'lardingiz?

Xulosa qilib aytganda, SCAMPER texnikasi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qilishi, pedagogika yo'nalishi talabalarining innovatsion faoliyatga tayyorligini oshirishi va umuman olganda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin. Bu texnikani keng joriy etish va undan samarali foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alex Osborn. "Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking". Charles Scribner's Sons. 1993.
2. Michael Michalko. "Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques". Ten Speed Press. 1991.